

A ARMAZENAGEM COMO FATOR DE DIFERENCIAL COMPETITIVO: ESTUDO DE CASO EM UM OPERADOR LOGÍSTICO

Thainá de Almeida Santos¹, Rosangela Perdichizzi da Silva ², Orientador: Rubens Topal de Carvalho Bastos ³

¹ Fatec Guarulhos, Brasil, thainasantos_21@hotmail.com. Thainá de Almeida Santos.

² Fatec Guarulhos, Brasil, rozzzi-cronos@bol.com.br. Rosangela Perdichizzi da Silva.

³ Fatec Guarulhos, Brasil, rubenstcbastos@gmail.com. Rubens Topal de Carvalho Bastos.

RESUMO. Considerando a armazenagem como fator de diferencial competitivo em um operador logístico, foi estudado o tempo de armazenamento de itens, após o mesmo assumir o status de pronto para retirada pelo cliente, e foi constatado que não havia tempo e/ou prazo determinado para que os itens fossem retirados, o que poderia prejudicar a estratégia de diferenciação considerada. Neste cenário o estudo teve como objetivo demonstrar a importância da armazenagem e controle do estoque de maneira assertiva. Para atingir o objetivo a metodologia utilizada foi o estudo de caso e revisões bibliográficas sobre o processo de entrada e saída de materiais do operador logístico que está localizado na cidade de Guarulhos/SP. Como resultado do estudo verificou-se que os pedidos de solicitação de retirada ficam prontos em até dois dias úteis, porém não é feito um acompanhamento após o pedido ficar disponível, ou seja, o cliente não ficava ciente disto. A falta de informação por parte do cliente em vista a posição da empresa fazia com que diversos volumes em pedido ficassem acumulados na armazenagem ao invés de serem retirados. No estudo foi observado que um pedido de retirada permanece armazenado em média nove dias corridos na expedição, gerando grande ocupação de espaço e impactando diretamente na otimização do layout do armazém. Desta forma, uma proposta de armazenagem como fator de diferencial competitivo é a informação diariamente atualizada sobre o status e casual atraso na retirada de pedidos, de forma a parametrizar um tempo limite para que o cliente busque os itens na empresa e esteja melhor sinalizado sobre o fluxo de seu estoque, sendo uma forma não radical de mudança no processo, mantendo assim a satisfação do cliente e melhorando o serviço, o que faz toda a diferença, além de melhorar o espaço ocupado na armazenagem da expedição.

Palavras-chave. *Armazenagem, Operador logístico, Retirada de pedido, Logística, Diferencial competitivo.*

ABSTRACT. *Considering the storage as a factor of competitive differential in a logistic operator, it was studied the time of storage of items, after it assumed the status of ready for withdrawal by the customer, and it was verified that there was no time and / or term determined so that the items could be withdrawn, which could jeopardize the differentiation strategy considered. In this scenario, the study aimed to demonstrate the importance of storage and inventory control in an assertive way. In order to reach the objective, the methodology used was the case study and bibliographical reviews on the process of entry and exit of materials from the logistic operator that is located in the city of Guarulhos / SP. As a result of the study, it was found that requests for withdrawal requests are ready within two working days, but no follow-up is made after the request becomes available, ie the client was not aware of this. The lack of information on the part of the customer in view of the position of the company caused that several volumes in order were accumulated in the storage instead of being withdrawn. In the study it was observed that a withdrawal request remains stored on average nine days in the expedition, generating large space occupation and directly impacting the warehouse layout optimization. In this way,*

a storage proposal as a competitive differential factor is the daily information updated on the status and casual delay in the withdrawal of orders, in order to parameterize a time limit so that the customer searches for the items in the company and is better signaled about the flow of his stock, being a non radical form of change in the process, maintaining so customer satisfaction and improving service, which makes all the difference, in addition to improving the space occupied in the storage of the shipment.

Keywords. Warehousing, Logistic Operator, Order Picking, Logistics, Competitive differential.

1. INTRODUÇÃO E ESTRUTURA

Conforme exemplifica Rayou (2018) os povos antigos tinham dificuldades na movimentação de produtos, compra e comércio, mesmo em áreas de abundância de itens de consumo e alimentos, do qual havia a complicação na comercialização devido as distâncias, tendo como problema a disponibilidade em algumas estações do ano. Sendo assim, os alimentos deveriam ser consumidos de imediato ou transportados para diversos destinos até o armazenamento final. Complementando a citação anterior, para o autor Christopher (1999) essas dificuldades se davam também por não existir um sistema de transporte e armazenagem que suprissem a necessidade de maneira adequada, fazendo com que os alimentos fossem consumidos conforme o que poderiam transportar, sendo necessário a residência da população próximo aos locais de produção de alimento e mercadorias.

Para Rayol (2018) logística direta é um problema mundial, principalmente em organizações que a utilizam como estratégia competitiva. Nos dias atuais, há a associação aos centros de distribuição para fábricas e transporte de matérias-primas para o local de compra ou clientes finais. Indo além do transporte e armazenamento de produtos, a logística é a área da administração responsável pela gestão de todo o fluxo de materiais de entrada na empresa, planejamento de produção, armazenamento, transporte e distribuição para o consumidor com o intuito de satisfazer as necessidades dos clientes com primor.

Neste trabalho foi analisado o processo de armazenagem como fator de diferencial competitivo de “pedidos em retirada”, do qual após a solicitação são coletados na empresa X, que por motivos de sigilo não será citado o nome verdadeiro. Como objetivo a metodologia utilizada é o estudo de caso com base em dados reais de acompanhamento de saída de pedidos e descrição dos processos da empresa operadora logística localizada na cidade de Guarulhos/ SP. Neste estudo foi utilizado como amostra um dos clientes do operador logístico que se beneficia do processo de retirada de pedido. Verificou-se que os pedidos de solicitação de retirada ficam prontos em até dois dias úteis, porém não é feito um acompanhamento após o pedido ficar disponível, ou seja, o cliente não ficava ciente do status. A falta de informação por parte do cliente em vista a posição da empresa fazia com que diversos volumes ficassem acumulados na expedição ao invés de serem retirados. No estudo foi observado que em média um pedido de retirada fica nove dias corridos parado na expedição, gerando grande ocupação de espaço e impactando diretamente na otimização do layout do armazém, visto que o operador logístico tem em torno de dez clientes que utilizam deste processo de retirada de pedido diariamente. Assim, foi feita uma proposta de armazenagem como fator de diferencial competitivo, na qual a informação era atualizada diariamente sobre o status e casual atraso na retirada de pedidos, e proposto uma parametrização de tempo limite para que o cliente busque os itens na empresa e esteja melhor sinalizado sobre o fluxo de seu estoque, sendo uma forma não radical de mudança no

processo, mantendo assim a satisfação do cliente e melhorando o serviço, o que faz toda a diferença, além de melhorar o espaço ocupado na armazenagem da expedição.

Este artigo está estruturado em seis partes, sendo o resumo, seguindo pela introdução ao assunto, a terceira parte sobre materiais que fornece a referência bibliográfica sobre a visão de diversos autores, a quarta parte de métodos que descreve a metodologia utilizada, na quinta parte é demonstrada a descrição e análise dos resultados observados durante a construção do trabalho, e por fim, é apresentado a conclusão do estudo.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 OPERADOR LOGÍSTICO

Segundo a Associação Brasileira de Movimentação e Logística (ABML, 1999), uma organização só será entendida como operador logístico se atender a no mínimo a três atividades simples, como, armazenagem, controle de estoques e gestão de transportes que agrega valor aos produtos do cliente com competência.

Nesse contexto, o operador logístico se encaixa como um elemento fundamental no fornecimento de um complexo e variado conjunto de funções, com o objetivo de aumentar a eficiência e a produtividade, contribuindo para otimização da relação e criando valor pela excelência do produto, como do serviço prestado. (MEIRELES; RESENDE, 2018)

Segundo Guedes (ABOL, 2018, p.34) os operadores logísticos possibilitam mudanças em suas próprias características, idealizando, descrevendo e desenvolvendo um serie de conjuntos de novas atribuições, além de buscar soluções para diminuir custos, a logística está sendo debatida em relação ao ponto de vista estratégico, pois ela permite para os países e empresas vantagens competitivas importantíssimas. A logística transformou-se em diferencial no mercado pois em um curto prazo de tempo um novo modelo logístico implantado não poderá ser copiado ou imitado. E conforme está ocorrendo mais a logística é considerada como um método importante e próprio.

As necessidades a serem atendidas pelos clientes do operador logístico, por exemplo, são:

* **Recebimento:** Pode ser feito por sistema de informação de pedido, podendo ser não eletrônica de informação ou eletrônica (computador) a facilitar a coleta e o processamento do pedido. O recebimento de materiais tem como seu objetivo principal assegurar que os materiais e/ou produtos solicitados estejam em conformidade com as especificações inseridas no pedido de compra. (BALLOU,2006 p.125)

* **Movimentação e armazenagem:** Para Santos e Soares (2015) a movimentação e armazenagem fazem parte do fluxo logístico. Os processos de armazenagem são um conjunto de recepção, descarga, carregamento, arrumação e conservação de matérias-primas, sendo possível a diminuição de custos fazendo um processo de armazenagem organizado. Goulart (2016) relaciona a literatura, que o termo centro de distribuição e armazém são locais usados por empresas para armazenagem e manuseio dos insumos e itens, sendo o espaço a ser usado no gerenciamento pela logística para atividades de

recebimento, armazenagem, separação, conforme a demanda de seus clientes.

* Separação: Segundo Lima (2002) a parte de estocagem nos armazéns ocupa um espaço consideravelmente grande devido ao armazenamento de materiais, podendo assim, o processo de separação de pedidos implicar no deslocamento dos operadores que realizam o *picking*.

* Embalagem e manuseio de pedidos: A embalagem pode ser utilizada com diversas finalidades, entre as principais: proteção, apresentação para venda, utilidade para qual auxiliar o consumo ou utilização do produto e meio de auxílio para movimentação do produto. (GURGEL, 2007).

2.1.1 Armazenagem como Estratégia Competitiva

Segundo Porter (1985), a estratégia competitiva é essencial para a empresa, pois dificilmente poderá criar condições ao mesmo tempo para responder a todas as necessidades de todos os segmentos de mercado atendido, proporcionando à empresa, desta forma, criar uma posição única e valiosa. Ainda Porter (1985), as empresas precisam desenvolver estratégias diferenciadas para desfrutarem a possibilidade de obter “um lugar ao sol”. A vantagem competitiva de uma empresa surge do valor que se consegue criar para seus compradores e que ultrapassa o custo de fabricação.

Rojo e Couto (2008), diz que o meio mais adequado para uma organização alcançar seus objetivos e manter-se num ambiente de competição estratégica é a visualização da realidade atual e a consequência futura de ações presentes, ressaltando-se a necessidade de se planejar.

Para Goulart (2016), pode se dizer que o armazém é responsável pelos insumos e itens da empresa, sendo a distribuição física e disponibilidade para o cliente final mantendo os níveis de serviços conforme o que foi acordado anteriormente com seu cliente, sendo que, a estratégia está ligada ao custo e ao foco no serviço, a fim de ser uma operação ágil e eficaz.

2.2 ESTRUTURA DA METODOLOGIA

A estrutura da metodologia é descrita por Gil (2017) como procedimentos a serem seguidos na pesquisa, a depender de cada tipo de estudo devendo apresentar os seguintes aspectos:

- ✓ Tipo de pesquisa: natureza exploratória, descritiva ou explicativa, delimitando o tipo a ser adotado (pesquisa experimental, levantamento, estudo de caso, pesquisa bibliográfica, etc.);
- ✓ População da amostra: informações sobre o assunto estudado, uma parte (amostra) de dados;
- ✓ Coleta de dados: técnicas a serem utilizadas para a coleta de dados, como, questionários, testes ou escalas, entrevistas ou observações; e
- ✓ Análise dos dados: descrição das etapas a serem realizadas, sendo análise quantitativa (testes de hipótese, teste de correlação), ou análise qualitativa (análise de conteúdo, análise de discurso).

Segundo Silva e Meneses (2005), um estudo de caso envolve a análise de um objeto de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento.

Este estudo de caso foi desenvolvido com base em dados de pesquisa descritiva utilizando da análise qualitativa e referenciais bibliográficas, observados em uma empresa prestadora de serviços logísticos especializado em gerenciar, planejar e executar parte das atividades logísticas dentro da Cadeia de suprimentos (Supply Chain Management). O operador logístico situa-se na cidade de Guarulhos/ SP,

sendo ele especializado em marketing e logística, trabalhando principalmente com material promocional (*Merchandising*) de diversas empresas de segmentos diferentes, da qual um dos clientes foi escolhido para demonstrar o processo de saída de retirada de pedidos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O operador logístico recebe o material do fornecedor de seu cliente, faz a armazenagem dos materiais respeitando os critérios de FIFO – *First in First Out* (PEPS - Primeiro que Entra Primeiro que Sai), FEFO - *First expire, First out* (PEPE - Primeiro que Expira Primeiro que Sai) tendo um Sistema de Gestão de Armazenagem – *WMS (Warehouse Management System)* próprio, cadastra os códigos dos materiais (*SKU - Stock Keeping Unit / Unidade de Manutenção de Estoque*), e armazena o material no local específico designado para o cliente.

3.1 RECEBIMENTO DE MATERIAL

Após a negociação do cliente da empresa estudada com o seu fornecedor, o fornecedor entra em contato com o operador logístico para realizar o agendamento de entrega.

Ao receber o material, a empresa prestadora de serviços logísticos faz a conferência física do material e em paralelo a conferência das informações da nota fiscal de simples remessa entregue pelo fornecedor.

Estando tudo nas conformidades fiscais e físicas, é feita a entrada do material no sistema *WMS (Warehouse Management System)*, do qual é cadastrado o código de material, e caso já tenha cadastro é incluso somente a quantidade de itens recebidos.

3.2 PEDIDOS DE SAÍDAS

O pedido de material pode ser feito pelo próprio cliente (regional, supervisor ou responsável) diretamente pelo *site* do operador logístico, ou com o auxílio do atendimento que cuida da conta do cliente.

As atividades necessárias no atendimento de pedido são: realizar o *picking* dos itens solicitados, manusear, embalar, programar a entrega e preparar o embarque, podendo ser desenvolvidas junto a entrada de pedidos, encaixando o tempo de processamento. (BALLOU, 2006)

Após a liberação do pedido os materiais são separados, manuseados e embalados, sendo feito o planejamento de entrega e/ou processo de retirada.

O operador logístico não tem frota própria, sendo assim, os pedidos chegam ao destinatário através de:

- * Transporte rodoviário comum;
- * Transporte rodoviário expresso - Do qual o pedido é enviado a uma base próxima ao remetente, após isso o agente coleta o pedido e leva a base mais próxima ao destinatário e o material é pego e levado para o destinatário;
- * Transporte Aéreo – Modal menos utilizado pelos clientes devido ao valor alto de frete, usado principalmente em campanha, onde o material tem prazo determinado para chegar ao destino;
- * Exclusivo – É contratado um motorista agregado;

* Correios (Sedex/ Pac) – São mais utilizados quando o peso real ou cubado é inferior a dez quilos para o Sedex e trinta quilos para o Pac, sendo que os materiais do pedido devem ser embalados em apenas um volume.

O fluxograma a seguir descreve o processo de saída de materiais após as solicitações de pedidos do cliente. Sendo demonstrado o processo como um todo, ou seja, desde pedidos de envio, que têm um acompanhamento de início até a entrega ao destinatário, e o processo de retirada de pedido que não têm uma especificação final de como agir em uma decisão da qual o cliente demore ou não realize a coleta de seu pedido.

Fluxograma 1 - Pedido e saída de materiais do operador logístico

Fonte: Elaborado pelos autores (2018)

3.3 “PEDIDOS EM RETIRADA”

O cliente tem a opção de retirar o material na empresa X, sendo mais utilizado por clientes da Grande São Paulo, devido ao custo zero e ser um diferencial no operador logístico.

Porém, não há nenhuma regra de prazo em dias para que ocorra a retirada do material, sendo que, a permanência na expedição e acúmulo de pedidos acaba gerando gargalos, ocorrendo sucessivamente a perda de espaço de armazenagem e movimentação de materiais e custos logísticos, pois não há cobrança de armazenagem de pedidos prontos e parados na expedição independentemente do período do qual está armazenado no local.

Tabela 1 - Pedidos sem o acompanhamento de status de retirada

Pedido	Solicitante	Data do pedido	Status	Data de Retirada	Acima de 3 dias corridos
1	Solicitante L	08/09/2017	Retirado	19/09/2017	11 Dias
2	Solicitante L	11/09/2017	Retirado	19/09/2017	8 Dias
3	Solicitante J	14/09/2017	Retirado	18/09/2017	4 dias
4	Solicitante R	18/09/2017	Aguardando	*12/10/2017	24 Dias
5	Solicitante R	18/09/2017	Retirado	22/09/2017	4 Dias
6	Solicitante R	20/09/2017	Retirado	26/09/2017	6 Dias
7	Solicitante P	21/09/2017	Retirado	26/09/2017	5 Dias
8	Solicitante L	25/09/2017	Aguardando	*12/10/2017	17 Dias
9	Solicitante L	25/09/2017	Aguardando	*12/10/2017	17 Dias
10	Solicitante R	25/09/2017	Retirado	29/09/2017	4 Dias
11	Solicitante R	29/09/2017	Retirado	03/10/2017	4 Dias
12	Solicitante R	29/09/2017	Aguardando	*12/10/2017	13 Dias
13	Solicitante W	02/10/2017	Retirado	06/10/2017	4 Dias
14	Solicitante P	04/10/2017	Aguardando	*12/10/2017	8 Dias
15	Solicitante J	04/10/2017	Retirado	10/10/2017	6 Dias

MÉDIA MÓVEL DE DIAS CORRIDOS PARA A RETIRADA

9 Dias corridos

Fonte: Elaborado pelos autores (2018)

*Pedidos não retirados, considerando a análise até o dia 12/10/2017.

A tabela 1 acima apresenta dados reais de um dos clientes da empresa X, do qual o solicitante após realizar o pedido não é informado o prazo de finalização atualizada do mesmo e o tempo de permanência máxima. Os dados foram extraídos de uma planilha de controle interno de pedidos de retiradas, da qual apresenta o nome do solicitante, data de pedido, status e previsão de retirada. O levantamento da média em dias corridos não é realizado e acompanhado pelo operador logístico, sendo incluso neste estudo para demonstrar o atraso na retirada do pedido pronto. Foi observado o período entre os dias 8 de setembro e 12 de outubro de 2017.

Por questões de sigilo foram preservados os nomes dos clientes e substituídos por letras, sendo eles: J, L, P, R e W. O cliente escolhido para demonstrar o processo de retirada de pedidos é uma empresa alimentícia que tem representantes na capital de São Paulo, do qual fazem pedidos de material de MPDV (*Merchandising* e Ponto de venda) para diversas lojas e redes de supermercados.

Pode-se observar que a média geral de demora nas retiradas são de nove dias corridos, sendo que o operador logístico separa, manuseia e embala o pedido entre 24 e 48 horas úteis que é o padrão vendido ao cliente, do qual o tempo de finalização do pedido está diretamente relacionado a demanda e quantidade de itens por pedido.

Nesta coleta foram desconsiderados para análise os pedidos retirados em um e três dias corridos após a solicitação, pois podem ser pedidos urgentes ou de prazo mínimo e dentro do prazo de disponibilização oferecido pelo operador logístico conforme dito no parágrafo anterior.

Tabela 2 - Acompanhamento do antes e depois, após a implantação de relatórios diários junto ao solicitante.

TEMPO DE RETIRADA DE PEDIDOS

Pedid o	Solicitante	Data do pedido	Status	Data de retirada	Acima de 3 dias corridos
1	Solicitante L	08/09/2017	Retirado	19/09/2017	11 Dias
2	Solicitante L	11/09/2017	Retirado	19/09/2017	8 Dias
3	Solicitante J	14/09/2017	Retirado	18/09/2017	4 Dias
4	Solicitante R	18/09/2017	*Retirado	16/10/2017	28 Dias
5	Solicitante R	18/09/2017	Retirado	22/09/2017	4 Dias
6	Solicitante R	20/09/2017	Retirado	26/09/2017	6 Dias
7	Solicitante P	21/09/2017	Retirado	26/09/2017	5 Dias
8	Solicitante L	25/09/2017	*Retirado	13/10/2017	18 Dias
9	Solicitante L	25/09/2017	*Retirado	19/10/2017	24 Dias
10	Solicitante R	25/09/2017	Retirado	29/10/2017	4 Dias
11	Solicitante R	29/09/2017	Retirado	29/09/2017	4 Dias
12	Solicitante R	29/09/2017	*Retirado	16/10/2017	17 Dias
13	Solicitante W	04/10/2017	Retirado	06/10/2017	4 Dias
14	Solicitante P	04/10/2017	*Retirado	13/10/2017	11 Dias

o					
15	Solicitante J	06/10/2017	Retirado	10/10/2017	6 Dias
MÉDIA MÓVEL DE DIAS CORRIDOS OBSERVADAS NA TABELA 1					11 DIAS
16	Solicitante W	09/10/2017	Retirado	10/10/2017	1 Dia
17	Solicitante J	09/11/2017	Retirado	10/10/2017	1 Dia
18	Solicitante W	10/11/2017	Retirado	13/10/2017	3 Dias
19	Solicitante P	12/10/2017	Retirado	13/10/2017	1 Dia
20	Solicitante W	12/10/2017	Retirado	13/10/2017	1 Dia
21	Solicitante J	13/10/2017	Retirado	17/10/2017	5 Dias+
22	Solicitante S	16/10/2017	Retirado	17/10/2017	1 Dia
23	Solicitante W	18/10/2017	Retirado	19/10/2017	1 Dia
24	Solicitante R	24/10/2017	Retirado	26/10/2017	2 Dias
MÉDIA MÓVEL DE DIAS CORRIDOS APÓS IMPLANTADO O RELATÓRIO					2 Dias

Fonte: Elaborado pelos autores (2018)

*Pedidos retirados após a análise feita até o dia 12/10/2017 (Tabela 1).

+ Pedido feito na sexta – feira (13/10/2017), disponível na segunda-feira dia (16/10/2018).

Convivendo com o esquecimento diário de pedidos de retiradas que ficavam ocupando espaço no armazém sem que os clientes tivessem custo de embalagem, armazenagem e transporte, foi pensado na melhor forma de sinalizar-lhes diariamente sobre as pendências de pedidos parados após a disponibilização, sendo tomada uma atitude simples que deu grande diferença no fluxo de retirada dos pedidos e sucessivamente diminuição do prejuízo ao operador logístico. Diariamente foi enviado via e-mail uma planilha contendo informações de retiradas pendentes (conforme a Tabela 2 apresenta), com o nome do solicitante, data de pedido e data da qual estaria disponível o material. Esse processo foi incluído nos relatórios do cliente estudado, sendo implantado na segunda semana de outubro de 2017. Após a informação, de imediato os regionais responsáveis sobre as pendências confirmam a data que seria feita a retirada e a realizaram conforme o combinado.

É possível perceber pela segunda fase da tabela 2, a diminuição de atrasos na retirada de pedidos, sendo que de nove dias corridos (Tabela 1) a média diminuiu para dois dias corridos (Tabela 2), tendo uma queda de 7 dias corridos.

4. CONCLUSÃO

Com base nas análises é possível perceber a proximidade da prática com a teoria. Foram apresentados os aspectos observados da empresa estudada a respeito de pedidos que são solicitados como retirada e ficam armazenados por longos períodos na expedição, sem que haja um modelo de processo completo, sendo a aplicação de um processo parametrizado é um fator de diferencial competitivo a ser

aplicado na otimização do armazém de uma organização.

É possível perceber que anteriormente não era realizado o acompanhamento de retirada de pedidos, sendo assim, não era informado ao cliente o status atualizado de suas solicitações, também não havia uma parametrização de data limite de retirada de pedidos, do qual foi identificado que permanece por mais de nove dias corridos em média na expedição, gerando grande ocupação de espaço, impactando diretamente na otimização do layout do armazém, pois há um acúmulo de volumes de pedidos de diversos clientes, além do citado neste artigo.

O estudo apresenta uma solução para a diminuição do acúmulo de “pedidos em retirada” parados na expedição em vista do gargalo encontrado, sendo feito por acompanhamento e avisos diários, no qual foi realizada a proposta e melhoria significativa na questão de espaço de armazenagem.

Após observações na empresa estudada, verificou-se que um primeiro gerenciamento de estoque está no acompanhamento diário de status de pedidos prontos, sendo demonstrado na Tabela 1 o processo sem a sinalização ao cliente solicitante. Na Tabela 2 há outro cenário, onde os clientes foram informados de seus pedidos.

A empresa operadora logística pode utilizar deste estudo como estratégia competitiva, pois o cliente muitas vezes utiliza os itens do pedido de retirada em algum evento, exposição ou reunião em uma semana, ou alguns dias, e para não deixar de última hora o pedido é feito com antecedência, porém este pedido cai no esquecimento por parte do cliente e o mesmo não era avisado sobre a disposição do pedido.

A parametrização de um processo beneficia um operador logístico e o diferencia na estratégia competitivas em sua prestação de serviços, ou seja, mantendo o cliente atualizado sobre a sua disposição de estoque e pedidos em aberto, faz com que a organização atenda a as necessidades do cliente e otimize o espaço ocupado por pedidos de fluxo diário.

Portanto, uma estratégia competitiva está na prestação de serviço com maior excelência, utilizando da informação atualizada e o acompanhamento de pedidos em atraso, sendo formas não radicais de parametrização, além de manter a satisfação do cliente e gerar um maior controle de armazenagem e otimização de espaço do armazém.

Analisando as limitações deste estudo vale destacar que se trata de um caso único, e, portanto, deve ser considerado nesse contexto. Entre as possibilidades de pesquisas futuras.

REFERÊNCIAS

BALLOU, RONALD H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial** / Ronald H. Baily; tradução Raul Rubenich. - 5. ed. - Porto Alegre:

Bookman, 2006.

CADERNO ESPECIAL ABML. O conceito de operador logístico. Tecnológica, Caderno Especial ABML, ano IV, n.º 39, fev. 1999.

CHRISTOPHER, Martin. **A Logística do marketing**. São Paulo: Futura, 1999.

GUEDES, PAULO ROBERTO. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OPERADORES LOGÍSTICOS. **A responsabilidade dos operadores logísticos em um mundo novo e de muitas incertezas**. *Revista tecnóloga*, 2018.

- GIL, ANTÔNIO CARLOS. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
- GOULART, MARIANA BARBERO RIBEIRO. **Implantação de um WMS, motivadores e fatores críticos: um estudo de caso em uma empresa de entretenimento** / Mariana Barbero Ribeiro Goulart; orientador: Lincoln Wolf de Almeida Neves. - 2016.
- GURGEL, FLORIANO. **Administração da Embalagem**. 2007. Thonson, SP.
- LIMA, M. P. **Armazenagem: considerações sobre a atividade de picking. ILOS Especialista em logística e supply chain**. 2002.
- MEIRELES; RESENDE. **Perfil dos operadores logísticos no Brasil, 2018**. Disponível em: <<http://www.tecnologista.com.br/portal/artigos/78772/perfil-dos-operadores-logisticos-no-brasil/>>. Acesso em: 31 out. 2018.
- PORTER, M. E. **Estratégia Competitiva**. Editora Campus, 1985.
- RAYOL, HILTON. **Transporte aéreo de cargas no Brasil. Norte verdadeiro**. 2018.
- Disponível em: <<http://www.norteverdadeiro.com/transporte-aereo-de-cargas-no-brasil/>> Acesso em: 04 nov. 2018.
- ROJO, C., COUTO, E. **Diagnóstico estratégico como utilização integrada das 5 forças de Porter, análises SWOT e BSC em um atelier de alta costura**. Revista TECAP. Número 02. Ano 02. Volume 2, 2008
- SILVA, E. L. MENESES, E. M., **Metodologia de Pesquisa e Elaboração de Dissertação, Florianópolis**. Universidade Federal de Santa Catarina. 4. ed. 2005.
- Disponível em:
<https://projetos.inf.ufsc.br/arquivos/Metodologia_de_pesquisa_e_elaboracao_de_teses_e_dissertacoes_4ed.pdf> Acesso em: 19 de mar 2018.
- SANTOS, ROBERTO FERREIRA; SOARES, LEANDRO. **Movimentação e armazenagem de materiais. UNISUAM Publicações**, 2015.
- Disponível <http://apl.unisuam.edu.br/revistas/index.php/cadernosunisuam/article/view/878_/671file:///> Acesso em: 27 set. 2017.